

TA'LIMDA RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISHDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARINING KOMPETENTLIKLARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARINI TAKOMILLATISH

Ustadjalilova Xurshida Alievna

t.f.n., dotsent KSPI matematika kafedrası dotsenti

Meliboyeva Yulduzxon Erkinjon qizi

QDPI magistranti

Annotatsiya. Maqolada raqamli kompetentsiyalar tushunchasining ta'rifi berilgan, raqamli kompetentsiyalarni shakllantirish yo'llari ochib berilgan, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini aniqlash mezonlari ko'rsatilgan, ta'limda raqamli onlayn vositalardan foydalanish bo'yicha pedagogik kompetentsiyalarni shakllantirish zarurati, Internet xizmatlaridan malakali foydalanish ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, umumiy foydalanuvchi, umumiy pedagogik, fan va amaliy, kompetentsiyalar, raqamli ko'nikmalar, raqamli vositalar, interfaol vazifalar, Internet xizmatlari.

Аннотация. В статье дано определение понятия цифровые компетенции, раскрыты пути формирования цифровых компетенций, показаны критерии определения цифровой грамотности педагогов, показана необходимость формирования педагогических компетенций по использованию цифровых онлайн инструментов в образовании, грамотное использование интернет-сервисов.

Ключевые слова: образование, общепользовательские, общепедагогические, предметно-практические, компетенции, цифровые умения и навыки, цифровые инструменты, интерактивные задания, интернет-сервисы.

Annotation. The article defines the concept of digital competencies, reveals the ways of forming digital competencies, shows the criteria for determining the digital literacy of teachers, shows the need for the formation of pedagogical competencies for the use of digital online tools in education, the competent use of Internet services.

Key words: education, general user, general pedagogical, subject-practical, competencies, digital skills, digital tools, interactive tasks, Internet services.

Kirish. Zamonaviy dunyo inson hayotining davlat darajasida ham, kasbiy va hayot darajasida ham tez va keng tarqalgan o'zgarishi bilan tavsiflanadi. Odamlarning iqtisodiy, ijtimoiy va mafkuraviy hayotida ham jadal o'zgarishlar ro'y bermoqda, bu esa ularni tez o'zgaruvchan sharoitlarga, jumladan, ta'lim sohasida moslashishga majbur qiladi. Bugungi kunda ta'lim raqamlashtirish vositalari yordamida yangilandi; ta'lim modeli ta'lim jarayonida ishtirokchilarning faol rolini o'z ichiga oladi. Bularning barchasi o'quv jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etish, boshqaruv tizimidagi raqamli o'zgarishlar, raqamli universitetni shakllantirish imkonini beradi.

Shunday qilib, zamonaviy ta'limning yangi tendentsiyalarini hisobga olgan holda talabalarning raqamli ko'nikmalarini va o'qituvchilarning raqamli kompetentsiyalarini rivojlantirish yo'llarini izlash dolzarb masaladir.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot metodikasi O'zbekiston Respublikasi hukumatining me'yoriy hujjatlari, “Ta'lim to'g'risida”gi qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasiga asoslandi. 2018-yil 28-dekabrda 2019-yil uchun mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini raqamli texnologiyalar asosida modernizatsiya qilishni nazarda tutuvchi “Raqamli iqtisodiyotning milliy konsepsiyasi”ni ishlab chiqish; va shu asosda amalga oshirish uchun “Raqamli O'zbekiston-2030” va bu yo'nalishda axborot xavfsizligini ta'minlash. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O'zbekiston 2030” strategiyasi va uni amalga oshirish chora-tadbirlari, raqamlashtirish dasturlari, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish, raqamli iqtisodiyot va raqamli ta'limni rivojlantirish sohasida yangi loyihalarni ko'rib chiqishni tasdiqlash to'g'risida”gi qarori amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oliy ta'lim tashkilotlarida masofaviy ta'limni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori qabul qilindi va

Oliy ta’lim tashkilotlarida masofaviy ta’limni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizom tasdiqlandi.

Ish uchun materiallar oliy pedagogik ta’lim sohasidagi o‘qituvchilar va psixologlarning tadqiqotlari, axborotlashtirish sohasidagi milliy texnologiya kompaniyalarining oliy ta’limga bo‘lgan munosabati edi. Olimlarning ta’limni raqamlashtirish va bu boradagi huquqiy qo‘llab-quvvatlash sohasidagi tadqiqotlarini qiyosiy tahlil qilish nafaqat oliy ta’limni raqamli o‘zgartirish bo‘yicha yo‘l-yo‘riqlarni, balki pedagogik faoliyatning istiqbolli raqamli vositalarini, ishlab chiqish va shakllantirish usullarini aniqlash imkonini berdi. pedagogika instituti talabalarining o‘quv jarayonida raqamli kompetentsiyasi.

Mavzu bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilish.

Ta’lim tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar I.V bo'lajak o'qituvchilarning axborot madaniyatini rivojlantirish omili sifatida axborot-dinamik ta'lim muhiti bo'yicha mualliflarning tadqiqotlari, ular o'z tadqiqotlarida ta'limda kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning nazariy va uslubiy masalalarini yoritib berganlar.

M.E.ning dissertatsiya tadqiqotida. Mamarajabovning “Kollej informatika kursida “Amaliy dasturiy ta’minot” bo‘limini o‘qitish metodikasi” mavzusida informatika fanini o‘qitishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalariga asoslangan axborot texnologiyalarini o‘qitish metodikasi, ma’ruza, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkil etish va o‘tkazish ko‘rsatilgan. informatika darslarida Excel va Power Point dasturlari yordamida amaliy laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkil etish, o‘tkazishning zamonaviy usullari ko‘rsatilib, ushbu dasturlar yordamida talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish masalalari o‘rganiladi.

S.G‘ulomov va boshqalarning ishida mualliflar “dunyoda raqamli iqtisodiy rivojlanish darajasini aniqlash uchun quyidagi ko‘rsatkichlar tizimi yaratilgan:

iqtisodiyotning yuqori texnologiyali sektorini takomillashtirish, uning ishlab chiqarish sanoati mahsulotlari va xizmatlaridagi ulushini oshirish;

ilmiy tadqiqotlarga, dasturiy ta’minotni ishlab chiqishga, ta’lim va qo‘shimcha malaka oshirishga investitsiyalar;

axborot-kommunikatsiya uskunalari ishlab chiqish va ishlab chiqarish;

fan va yuqori texnologiyalar sohasida ish o‘rinlarini yaratish;

korporatsiyalar, venchur kapital firmalari, universitetlar va tadqiqot tashkilotlari o‘rtasidagi hamkorlik ko‘rsatkichlari;

xalqaro oqimlar bilim, fan va innovatsiyalar sohasidagi xalqaro hamkorlik;

olimlar, muhandislar, talabalarning harakatchanligi;

Internet tarqatish dinamikasi;

yuqori texnologiyali mahsulotlarning xalqaro savdodagi ulushi”.

Oliy ta’lim muassasalarining o‘quv jarayonida axborot texnologiyalari o‘quv qo‘llanmalaridan foydalanish bo‘yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar raqamlashtirish samaradorligini guruhlariga birlashtirilgan va boshqa tadqiqotchilar tomonidan bir qator ko‘rsatkichlar asosida baholashning mohiyatini ochib beradi, N.M. Shaxmaev, L.P.Pressman, Yu N.Kafiyatullina va E.E.Panfilovanning ishlarida N.M. Shaxmaev, L.P.Pressman, Yu N.Kafiyatullin, E.E.Panfilova va boshqalar.

Tadqiqot natijalari va muhokama

Innovatsion sifatida ajralib turadigan hozirgi raqamli muhitda raqamli kompetensiyalar va o‘qitish amaliyotida foydalanadigan raqamli texnologiyalar to‘plamiga ega bo‘lgan o‘qituvchini tayyorlash katta rol o‘ynaydi. Bunday holda, o‘qituvchi turli xil manbalardan, shu jumladan Internetdan ma’lumot olish qobiliyatini, ish ko‘nikmalarini va yangi texnologiyalarni o‘zlashtirishni ta’minlab, talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Binobarin, raqamli ta’lim muhitida o‘qituvchi faoliyati mazmunini aks ettiruvchi raqamli kompetensiyalarni aniqlash va tavsiflash pedagogikaning ustuvor yo‘nalishlaridan biridir.

“Raqamli kompetensiyalar” tushunchasi, bir tomondan, keng tarqalgan ma’noda “...foydalanuvchining axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini hayotning turli sohalarida ishonchli, samarali va xavfsiz tanlash va qo‘llash qobiliyatidir. bilim, ko‘nikma, motivatsiya va mas’uliyatni doimiy ravishda egallash.

Pedagogik nuqtai nazardan “raqamli kompetensiyalar” atamasi “o‘qituvchining tegishli raqamli kompetensiyalarni bilim, ko‘nikma va ko‘nikmalar tizimi sifatida o‘zlashtirishga asoslangan ta‘lim jarayonida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishga tayyorligi va malakasi” sifatida qo‘llaniladi. mas'uliyat va motivatsiya."

Shunday qilib, nazariy tahlil “raqamli kompetensiyalar” tushunchasining bir nechta ta‘riflarini aniqlash imkonini berdi, bu esa “... tengligini ta‘minlash uchun raqamli ta‘limni rivojlantirish kontekstida o‘qituvchining raqamli kompetensiyalariga qo‘yiladigan talablarni standartlashtirish zarurligini ko‘rsatadi. barcha talabalar uchun ta‘lim resurslaridan foydalanish, ta‘lim sifatini oshirish, o‘qituvchilarning malakasini oshirish, ta‘limni yanada samarali boshqarish”.

O‘qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini yanada rivojlantirish uchun AKT kompetensiyalarining rivojlanish darajasini baholash zarur. Buning uchun so‘rov usuli qo‘llanildi. AKT kompetensiyalari bo‘yicha so‘rovnomani tanlash uchun talabalar va o‘qituvchilarning AKT kompetensiyasi va raqamli kompetensiyalarini baholash bo‘yicha tavsiyalarni o‘z ichiga olgan resurslardan foydalanildi. Birinchi bosqichda ma‘lumot qidirish kompetensiyalarini egallash darajasini va eng keng tarqalgan qurilmalar (noutbuk, proyektor, printer, interaktiv doska va boshqalar) bilan ishlashning asosiy ko‘nikmalarini aniqlash kerak edi.

Ushbu kompetensiyalar umumiy foydalanuvchining raqamli kompetensiyalariga kiritilgan:

- raqamli kontent bilan ishlash qobiliyati;
- raqamli resurslarni tahlil qilish qobiliyati.

1. Keyingi darajadagi kompetensiyalar umumiy pedagogik, raqamli kompetensiyalardir - bu kompyuter texnologiyalari imkoniyatlarini hisobga olgan holda o‘qitish usullari va ta‘lim mazmuni, ta‘lim faoliyatining turli shakllarini o‘zgartirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Ta’lim to‘g‘risidagi Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son; <https://lex.uz/docs>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabedagi PF 6079 sonli “Raqamli O‘zbekiston 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida” gifarmoni <https://lex.uz/acts/-5525180>
3. 559-сон 03.10.2022. Oliy ta’lim tashkilotlarida masofaviy ta’lim shaklini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6221502> Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 04.10.2022-y., 09/22/559/0884-son
4. Ш.Ахраров Педагогические основы формирования информационной и учебной технической культуры будущих учителей. // Т 1994 у 39 в
5. Гулямов С.С. Анализ методов оценки эффективности цифровой экономики // С.С. Гулямов, А.Т. Шермухамедов, У.Т. Хайитматов, А.А. Родионов, Ш.Р. Джуманиязов. Россия: тенденции и перспективы развития. 2022. №17-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-metodov-otsenki-effektivnosti-tsifrovoy-ekonomiki> (дата обращения: 12.12.2023).
6. Т. Кроксмарк Преподавательская компетентность в цифровом времени / Т. Кроксмарк // Образовательный запрос. – 2015. – Т. 6. – № 1. – С. 24013. – Режим доступа: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui>
7. Редекер К. Европейские рамки цифровой компетентности педагогов: DigCompEdu [Электронный ресурс] / К. Редекер, Я. Пуние. – Брюссель: Объединенный исследовательский центр, Европейский Союз, 2017. – Режим доступа: <https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu>
8. И.В. Роберт Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты). ИО РАО. М.: - 2017, 18. р.1.